

**Актуальные проблемы культуры речи
в современном обществе**

Вид работы: Статья

Предмет: Русский язык

Язык: Русский

Бобомурадова Юлдуз Садирдиновна учитель русского языка и литературы

Навоийская область, Карманинский район, Школа №28.

Аннотация: данная статья посвящена основным проблемам культуры речи и чем вызвано их возникновение в современном обществе.

Ключевые слова: жаргонизм, заимствование, просторечие, языковая норма, культура речи иноязычные слова, уровень грамотности.

Актуальные проблемы культуры речи в современном обществе.

Культура — речи-это способность грамотно использовать различные языковые средства в любых условиях общения. Одним из главных показателей образованности и общей культуры молодого человека является культура речи, т.е способность грамотно использовать различные языковые средства в любых условиях общения.

Овладение культурой речи начинается с умения говорить. Язык – живое явление и является средством обмена мнением, понимания друг друга обеспечивает речевое общение.

Культура речи проявляется во всех сферах функционирования языка- в художественной, научной, официальной даже в бытовой. **“Важнейший способ узнать человека- его умственное развитие, моральный облик, характер- прислушаться к тому, как он говорит”** (Д.С.Лихачев).

Повышение культуры устной и письменной речи требует повседневной подготовки. Культура речи означает не просто уметь говорить, а также изъясняться,

докладывать, резюмировать. Необходимо активно участвовать в содержательных разговорах и беседах; ключать в обсуждение проблем, вопросов, возникающих в кругу друзей, коллег, родственников; часто выступать на семинарских и практических занятиях. Все это способствует развитию мыслительной деятельности, формирует навыки говорения, развивает и совершенствует культуру речи. Согласимся, что недостаточная культура речи заметно снижает рейтинг человека, а его речевые ошибки часто становятся мишенью насмешек, а это пагубно сказывается и на оценке профессиональной деятельности человека.

Культура речи – это духовное лицо человека. Культура речи – это не только наше прошлое, это наше будущее. Внимательное отношение государства к молодому поколению, к его речевой культуре – залог лучшего будущего.

Родной язык для каждого народа- единственный, неповторимый. Культурными у нас должны быть все, независимо от того, работает человек умственно или физически.

Культура речи является прямым порождением общества, все проблемы, возникающие в нем, отражаются в речи человека. **“Наша речь- важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума”** (Д.С.Лихачев). Необходимость серьезного подхода к культуре речи и ее изучению осознается сегодня не только лингвистами, но и людьми разных профессий. Именно сегодня интерес к русскому языку становится осознанной необходимостью для миллионов молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни с помощью профессиональных знаний и навыков.

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека.

“Загрязнение языковой среды”, которое происходит при активном участии средств массовой информации, не может не оказывать пагубного воздействия на речевую культуру носителя языка.

В современном мире большое волнение вызывает состояние современного языка, а именно культура речи. В первую очередь это касается подростков, которые

употребляют ненормативную лексику, считая это нормой. Отсюда появляется молодежный сленг, из-за которого заметно снижается уровень грамотности.

Благодаря высокому росту коммуникаций за последние десятилетия, в лексикон добавилось много слов. И эти слова находят свое отражение в жаргоне, который оставляет свой след на культурной речи нации. В настоящее время без знания грамматики невозможно общаться на полномправном уровне. А высокий уровень речевой культуры – это и есть главная черта культурного и воспитанного человека, а ведь главную роль в межличностных отношениях играет именно речевая культура человека.

Также одной из основных проблем является проблема заимствования иностранных слов и речевых оборотов, которые мы “вживляем” в нашу речь. Например: менталитет вместо характера, презент вместо подарка, роуминг, менеджер, сайт, грант, бутик и такие примеры можно приводить еще очень долго. Ощутимый урон не от того, что иноязычные слова появились в нашей лексике, а в том, что они в ней укоренились, стали своими. В наш двадцать первый век – век скоростей, техники, информации, без некоторых заимствованных слов просто не обойтись. Но есть слова, употребление которых не оправдано. Например, слово «блин» употребляют чуть ли не ежеминутно, **круто, норм, тупость, клево, класс.** Жаргон теснит культурную речь, и благодаря массовой культуре, накладывает свой отпечаток на язык всей нации.

Так называемый общий жаргон - заниженный стиль речи, размывающий и нормы языка, и нормы речевого этикета - становится привычными не только в повседневном общении, но и звучит в теле- радиозфире.

Наравне с жаргонизмами основной проблемой в современном обществе является употребление просторечных слов и выражений

Просторечная лексика представляет со стилистически сниженным грубым и вульгарным оттенком, которые не входят в литературную речь. Таких примеров достаточно мы часто слышим: **хочем** вместо хотим; **ляжь ляжьте** вместо ляг лягте; **ложить** вместо класть; **слови** вместо поймай; **едь ехай** вместо поезжай; **ихний** вместо их; **пекёт** вместо печет и т.д. Эти слова портят нашу речь.

Речь современного общества утрачивает нормативность, чистоту и богатство, в нее активно проникают жаргон, сленг, вульгарная и грубо – просторечная лексика. Снижение общественных требований к речевому поведению неизбежно ведет к ослаблению его роли в воспитании личности. В бытовой речи, в языке СМИ появляются слова и выражения, уничтожающие человеческое достоинство и воспринимаемые как оскорбление.

Современное состояние культуры речи вызывает тревогу и опасение. В последние годы, мы к сожалению отучаемся от красоты слова, от культуры языка. Мы должны гордиться тем богатством, которым владеем, помятуя слова Д.И.Писарева **“Неправильное употребление слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни”**.

С раннего детства и до глубокой старости жизнь человека неразрывно связана с языком. Поскольку язык является **«одеждой мыслей и чувств»**, владение им выступает показателем развития внутреннего мира человека и богатства его личности. Забота о культуре речи имеет не только личное, но и общественное значение. Каждый человек должен стремиться к высокой культуре речи, бережно и любовно относиться к языку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Всякое счастье рождается от качества мысли, слова, дела, что подтверждает В.А.Сухомлинский своим словом: **“Речевая культура человека – зеркало его духовной культуры”** .

Список используемой литературы

1. Майборода Н.Н. «Проблема культуры речи в современном обществе //Международный студенческий вестник 2021 -2.

2. Турабаева Л.К, Абдикеримова Г.А, Есболаева Е.А, Жапбарова Г.А «Формирование и Развитие культуры речи// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. 6-4
3. Семенова М.А.» Культура речи как умение выразить свои мысли // Современные наукоемкие технологии 2006 -8
4. Актуальные проблемы культуры речи. –М. издательство « Наука» 1970.